

MATN VA DISKURS MUNOSABATI

Sultanova Zarifa O'ktamovna

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. O'zbek va chet tillari kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada matn mazmunidagi yoyiq va yig'iq shakllar, ularning o'ziga xosligi va ular o'rtasidagi tafovutlar, umumyashirin matn mazmunining xalq maqol, matal hamda topishmoqlardagi ifodasi xususida so'z yuritiladi.

Аннотация: В этой статье мы поговорим об общих и разговорных формах в содержании текста, их своеобразии и различиях между ними, а также о выражении скрытого содержания текста в народных пословицах, пословицах и загадках.

Annotation: In this article we will talk about common and colloquial forms in the content of the text, their uniqueness and differences between them, as well as the expression of the hidden content of the text in folk proverbs, proverbs and riddles.

Kalit so'zlar: yashirin mazmun, yoyiq, yig'iq, verbal, konnotativ, element, evfemizm, pragmatika, ellipsis, obrazlilik.

Ключевые слова: скрытое содержание, распространение, сборник, словесный, коннотативный, элемент, эвфемизм, прагматика, многоточие, образность.

Key words: hidden content, distribution, collection, verbal, connotative, element, euphemism, pragmatics, ellipsis, imagery.

Matnda so'zlovhi nazarda tutgan axborot har doim ham verbal ifoda tarkibida to'liq ma'noda oshkora bayonga ega bo'lavermaydi. Ko'pincha oshkora bayon qilinmagan, ammo so'zlovchi ichki maqsadi aks etgan yashirin mazmun ko'rinishlarini matn mazmuniy strukturasi bilan ilg'ab olish tinglovchi, nutq ishtirokchilariga katta ma'suliyat yuklaydi. Buning uchun so'zlovchi, tinglovchi hamda nutq ishtirokchilari nutq vaziyati va sotsial kontekstdan to'liq xabardor bo'lish bilan birga verbal ifodaning mazmuniy tuzilishidagi nozik ifoda qirralarini anglash uchun o'sha tilga xos ma'no ottenkalarini bilishi shart.

Har qanday matnda axborot so'zlovchining ichki maqsadi boshqaruvida ikki mazmuniy ko'rinishdan iborat bo'ladi. Bular yoyiq va yig'iq mazmun shakllaridir. Bunday mazmun shakllari so'zlovchining kommunikativ niyati bilan bog'liq

ravishda matnning u yoki bu qismlarida nomoyon bo'ladi. Axborot bayon etishning yoyiq shakllariga xos ifoda imkoniyatlari xilma-xil bo'lganidek, yig'iq yashirin ifoda usullari ham turlichadir. Yig'iq-yashirin axborot kontekstlari turlicha shakllardan iborat bo'lganligi uchun unga nisbatan lingvistikaga oid nazariy adabiyotlarda "bir umumiy tushunchani ifoda etuvchi umumiyashirin ("implikatsiya") atamasini qo'llaydilar. Bu atama, asli, mantiqshunoslik yo'nalishi bilan bog'liq bo'lib, nolingvistik kategoriya sifatida nomoyon bo'lgan".⁴ Keyinchalik esa tilda pragmatika yo'nalishining yangi tarmoq sifatida shakllanishi bilan umumiyashirin (implikatsiya) va unga yondosh bo'lgan atamalar o'z lingvistik maqomiga ega bo'la boshladi. Tilda bunday xilma-xil atamalarning paydo bo'lishi ijobiy hodisa sifatida tadqiqotchidan ularga xos aniq ta'riflar berishni talab qiladi.

Yirik tilshunos olim I. V. Arnold yashirin axborot ko'rinishlarini uslubiy aspektda tadqiq vatalqin etadi. Uningcha, verbal ifoda vositasi bilan aytib ulgurilmagan va so'zlovchi tomonidan ishora qilingan yashirin ma'nolar stilistik ob'yekt sifatida qaralishi shart. Bizningcha, yashirin ma'noning ifoda imkoniyatlari to'liq ma'noda so'zlovchining xususiy xohishiga ko'ra nomoyon bo'lishining o'zi bu yo'nalish sof ma'noda lingvistik pragmatikaning ob'yekti deb qaralsagina mutlaqo to'g'ri bo'ladi.

Umumiyashirin atamasi lingvistik tushuncha sifatida bayon qilingan yashirin ma'noning barchasini qamrab oluvchi mazmunni anglatadi. Ta'rifdan anglashiladiki, yashirin ma'no ko'rinishi faqat bir shakldan iborat bo'lib qolmasdan, u bir necha ko'rinishlardan iborat bo'ladi. Umumiyashirin atamasining lug'aviy ma'nosi matnda verbal ifodalab bo'lmaydigan yoki verbal bayon maromiga yetmagan holatda so'zlovchi ishora qilgan va tinglovchi anglab olishi lozim bo'lgan noshakliy mazmun ko'rinishidir. Bunday noshakliy ifoda ko'rinishlari, albatta, so'zlovchining ichki maqsadi bilan uzviy bog'liq ravishda nutqiy vaziyat ta'sirida nomoyon bo'ladi. Yuqorida ta'kidlangan diskurs hodisasi tizimli kategoriya sifatida ifodalash va anglash bilan bog'liq barcha jihatlarni qamrab oladi. Shu ma'noda umumiyashirinlik matnda verbal bayonga ega bo'lmagan, ammo adresat tomonidan ziyraklik bilan anglab olinuvchi kontekstual mazmundir. Hozirgi o'zbek tilshunosligida bu yo'nalish qay tarzda yoritilgan, qanday nazariy ishlar amalga oshirilgan degan savol javobsiz qolmoqda.

O'zbek tilida yashirin mazmun ko'rinishlari alohida dissertatsiya shaklida tadqiq etilmagan. Bu masalaga oid tezis va maqolalar nihoyatda kam. Presuppozitsiya bilan bog'liq anchagina ishlar amalga oshirilgan, biroq klassik adabiyot namunalari kuzatilganda bu yo'nalishga oid faktik materiallarga nihoyatda boy ekanligimizning guvohi bo'lindi. Hatto mumtoz adabiyotning nazariy yo'nalishiga oid juda ko'p asarlarda⁵ "yoyiq" va "yig'iq" atamalarning mumtoz shakllari mavjud ekanligi, bularning mumtoz adabiyotda "botiniy" va "zohiriy"

⁴ Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. – М., 1990. –С. 103

⁵ Қодиров В. Мумтоз адабиёт: ўқитиш муаммолари ва ечимлар. – Тошкент: Миллий кутубхона,

atamalar bilan nomlanishi o'zbek tilida yoyiq va yig'iq mazmun ko'rinishlari tadqiqot ob'yekti sifatida tanlangani mutlaqo to'g'riligini ko'rsatadi.

Yuzaki qaralganda, matnda ifodalangan axborotni yoyiq va yig'iq ko'rinishlarga ajratishning nima hojati bor mazmunidagi savol tug'ilishi tabiiy. Albatta, bu hayotiy talab, ehtiyoj va zaruriyat ta'sirida yuzaga keladi. Nutq vaziyati so'zlovchidan har qanday axborotni ham oshkora ifodalashga yo'l qo'ymaydi. Buning uchun, albatta, so'zlovchi har qanday vaziyatda fikr ifodalashga tayyor turishi kerak. Ba'zan nutq vaziyati yoki ijtimoiy muhit verbal ifodada oshkora tasvirga yo'l qo'yavermaydi. Hazrat Navoiy va Husayn Boyqaro o'rtasidagi quyidagi rivoyat yashirin mazmuniy ifodaning verbal matn tarkibiga qanday sig'dirilganining mumtoz namunasi hisoblanadi:

Husayn Boyqaroning rafiqasi og'ir kasalga duchor bo'lib, bir yil yotadi. Oqibat o'lim to'shagida yotganda Boyqaro vazirlariga tayinlaydi:

- Men falon joyga shikorga ketaman. Kim mening izimdan xotiningiz o'ldi deb borsa, o'sha kishini o'ldiraman.

Husayn ketgach, uch kundan keyin xotini vafot etadi. Vazirlar xotinni ko'mish uchun, albatta, Boyqaroga xabar berish zarurligini bilsalarda, o'z jonlaridan qo'rqib sarosimaga tushadilar. Bu voqeani Husaynni do'sti va maktabdoshi Alisherga yetkazadilar. Alisher xotin o'lishi oldidan qayerda yotganini surishtiradi. Xabarchi esa malika sarv daraxtining tagida yotib jon berganini aytadi. Navoiy darhol bir misra she'rni kog'ozga bitib, o'sha kishining qo'liga tutqazadi:

Sarv gulning soyasida so'ldi gul, netmoq kerak?

Xabarchi ushbu bir misra she'r yozilgan qog'ozni olib, darhol Husayn Boyqaro yoniga otlandi. Husayn qog'ozni olib o'qidi va bunga javoban yana bir misra sher bitdi:

Sarvdin tobut yasab, guldin kafan etmoq kerak.

Uni choparga tutqazdi. Chopar yetib kelgach, marhuma Husayn aytganidek o'z qoidasi bilan ko'mildi.

Yo'qoridagi misra mazmunidan ko'rinadiki, so'zlovchi nutq predmeti haqidagi axborotni yashirin, aniqrog'i, tagmano shakl vositasi bilan ifodalaydi. Demak, nutq vaziyati verbal ifodada oshkora tasvirni qat'iy inkor etadi. Bu matnda tagmano evfemistik usul bilan amalga oshiriladi. Shu o'rinda evfemizm bilan umumiyashirin ma'no ko'rinishlarini farqlash muhimdir. Evfemizmlar, yashirin ma'nodan farqli ravishda, til hodisasi sanaladi. Evfemistik lug'aviy qatlam kishilar xotirasida saqlanadi. "Evfemistik so'z va iboralar vaqt o'tishi bilan kontekstsiz ham o'z ma'nolarida tushunaveradigan bo'lib qolishi mumkin".⁶ Yashirin ma'no esa nutq hodisasi sanaladi. Evfemizmlar faqat ijobiy munosabatni ifodalashi bilan ajratib turadi. Umumiyashirin mazmun ko'rinishlari esa nutqiy hodisa sifatida so'zlovchining har qanday niyatini yashirin ifodalash

⁶ Исмагуллаев Н. Эвфемизмларнинг луғат составини ва сўз маъноларини бойитишдаги аҳамияти // Илмий асарлар. 42-том, 2-китоб. Тилшунослик масалалари М. Асқарова таҳрири остида. – Тошкент 1964. – Б.3.

uchun xizmat qiladi. Evfemizmlar tilda mavjud soʻzlarning sinonimlaridir. Baʼzi tilshunoslar evfemizmlarni stilistikaning obʼyekti sifatida toʻgʻri talqin qiladilar. Ularning taʼkidlashicha, “ evfemizm toʻla maʼnoda stilistikaning elementidir”.⁷ Bu juda toʻgʻri, evfemizmga bunday qarashning davomi yana tilshunoslikning qandaydir sohasiga murojaat qilish uchun ehtiyoj mavjudligini koʻrsatadi. Jumladan, “...U (evfemizm) orqali inson ruhiyati, oʻzaro munosabati, bir-biriga boʻlgan eʼzosi, hurmati, takallufi aks etadi. Aytish mumkinki, unda xalqning milliy ruhi, etik va estetik didi, odobi va nazokati mujassamlangandir, chunki evfemizmlar inson hayoti, turmushi, fizik-biologik holatlari va muomala madaniyatiga aloqador tushunchalarni ifodalaydi”.⁸ Koʻrinadiki, evfemizm bilan yashirin maʼno oʻrtasidagi umumiy va farqli jihatlarni koʻrsatishning oʻzi hamda evfemizmlarning verbal ifodada ijobiy munosabatning ifodalashi kabi masalalar sof manoda lingvistik pragmatika muammolaridir.

Umuman, yashirin mazmun ifodalash shakllari turlicha koʻrinishlardan iborat boʻlganligi uchun ularni dastlab ikki guruhga ajratib olamiz.

1. Umumiy yashirin maʼnolar.
2. Xususiy yashirin maʼnolar.

Umumiy yashirin manolar soʻzlovchi, tinglovchi va barcha nutq ishtirokchilari anglab olishi mumkin boʻlgan yashirin maʼnolardir. Ularga ibora, replika, matal, maqol, topishmoq va shu kabilar kiradi. Bunday matnlar orqali ifodalangan tagmaʼnolar har qanday nutq ishtirokchisi uchun maʼlum boʻlishlik belgisi bilan xarakterlanadi. Yashirin maʼnoning har qanday sintaktik birliklardagi noverbal mazmuniy imkoniyatlari koʻp hollarda matning janr xususiyatlari bilan bogʻlanadi. Umumiy yashirin maʼno koʻrinishlari paremiologik janrga xos matnarda koʻzga yaqqol tashlanadi. Bunday matnlar tor verbal sintaktik shakl sifatida soʻzlovchi nazarda tutgan yashirin maʼnoni ifodalash uchun keng mazmuniy imkoniyatga egaligi bilan ajralib turadi. Masalan: “*Axmoqqa Quva bir tosh*”, “*Axmoq kalla oyoqqa tinchlik bermaydi*”, “*Koʻz boʻlmasa, peshona*” kabi ibora tipidagi matallarning mazmuniy tuzilishida umumiy yashirin mazmun kurinishlari aks etadi. Bu yashirin komponent “*Ming harakat qilmagin, barchasi bekor*” mazmunidagi yashirin maʼnodan iborat boʻlib, uning mohiyati aqlsiz kishilarning masofani, vaqtni idrok qila olmasliklari hamda kuch-quvvatni maqsadsiz sarf qilishi xususidagi maʼno bilan mantiqan bogʻlanadi. Tilshunos olim B. Yoʻldoshevning ibora xususidagi qarashlari fikrimizni tasdiqlaydi. “ Frazologik birliklar soʻzlardan farqli holda obʼyektiv reallikdagi muayyan voqea-hodisani nomlash uchun emas, balki unga nisbatan modal munosabatni ifodalash maqsadida yuzaga keladi. Tildagi frazeologik birlikning asosiy qismi maʼno jihatidan insonga qaratilgan: ular kishini biror fizik, ruhiy, axloqiy, intellektual xususiyatini, xatti-harakatini baholaydi. Shu sababli frazeologik birliklarning maʼno tarkibida koʻpincha konnotativ element ishtirok etadi. Bu element frazeologik birlikning denotativ manosi ga emotsional-

⁷ Шамсиддинов Х. Сўзларнинг эвфемистик функционал-семантик синонимлари // Ўзбек тили ва адабиёти. 1997. №6. – Б.22.

⁸ Кўрсатилган асар. – Б.22.

ekspressivlik yuklaydi “.⁹ Konnotativ struktura esa pragmalingsvistika muammolari sirasiga mansubdir.

Maqollar ham umumyashirin ma’no ko‘rinishlarini yuzaga chiqaruvchi maxsus matnlar sifatida ajratiladi. Bular ham so‘zlovchi nazarda tutgan umumyashirin ma’no shakllari o‘ziga xos tarzda bayon qilinadi. Masalan, “ *Osmon yiroq, yer qattiq* “. Ushbu matndagi yashirin ma’no “*Hech narsaning iloji yo‘k*” mazmuni bilan namoyon bo‘lib, bunday matnlar vositasi bilan oshkora tasvir inkor etilsa-da, biroq bu yashirin mazmun xamma nutq ishtirokchisiga tushunarli bo‘lgani uchun umumyashirin ma’no deb ajratiladi.

Bunday tipdagi yashirin ma’no ifodalovchi maqol *matnlariga* “ *Otning o‘limi - itning bayrami*”, “ *Ola qarga qag‘ etadi, O‘z vaqtini chog‘ etadi*”, “ *Ko‘rpangga qarab oyoq uzat* ” kabilarni kiritish mumkin. Bu matnlarga xos umumyashirin ma’no hamma uchun tushunarli bo‘lishi bilan xarakterlanadi.

“ *Eshon oldida turgan ryumkani bitta otdi va og‘zini qo‘lining orqasi bilan artdi, zakuska qilmasdan do‘ppisining ichini hidladi.*

Otam... qoziqning uchi ham bo‘lma, boshi ham bo‘lma, o‘rtasi bo‘l; uchi bo‘lsang yerga kirasan, boshi bo‘lsang tuqmoq yeysan deganlar”. (A. Qahhor)

Maqollarga xos umumyashirin ma’no bilan ellipsis hodisasini farqlash lozim. Umumyashirin mazmun ellipsisdan kontekst chegarasining kengligi bilan farqlanib, matnda qo‘shimcha axborot ifodalashi bilan ajralib turadi, bu vaqtda ellipsis faqat kompressiya beradi, xolos, shu bilan birga, ellipsisni tor shakli sintaktik birlik sifatida qayta verbal tiklash imkoniyati mavjud.

Saida eshondan:

Siz kolxozda nima ish qilasiz?

.....

Starshiy choyxonchik! (A. Qahhor)

Bu mazmuniy mundarijaga va hatto so‘zlovchining ichki maqsadiga ta’sir qilmaydi. Matniy umumyashirin mazmuni verbal tiklashning imkoni bo‘lmaydi, chunki so‘zlovchi nazarda tutgan mazmuni atayin yashirin ifodalashni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan bo‘ladi. Demak, matniy yashirin ma’no nutqiy vaziyatni ham qamrab olishi bilan xarakterlanuvchi verbal tasvirni inkor etuvchi keng sotsial kontekstdir. Ellipsisda obrazlilik bo‘lmaydi, yashirin ma’noda obrazlilik birinchi planda turadi. Obrazlilikning aks etish nuqtai nazaridan o‘zida yashirin ma’noni to‘lig‘icha ifoda etuvchi topishmoq janriga xos matnlarda “ insonni o‘rab olgan narsa, voqea hamda xodisalar haqida ko‘chma ma’noda so‘z yuritilib, jumboq yaratiladi va tinglovchidan ana shu jumboqqa javob talab qilinadi ” .¹⁰ Demak, bu janrga xos matnlarda barcha so‘zlarning, asosan, ko‘chma ma’noda qo‘llanishi obrazlilikni kuchaytiradi:

Bu na gumbazdur, eshigi, tuynugidan yo‘q nishon,

⁹ Йўлдошев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тилида фразеологик бирликларнинг функционал-услубий хусусиятлари. Филол. фан. докт... дисс. Автореф. – Тошкент, 1993. – Б.12

¹⁰ Соатов Б. Мақолларнинг матал ва топишмоқларга муносабати // Ўзбек тили ва адабиёти. 1987. №5.–Б.39.

*Necha gulgun-po 'sh qizlar manzil aylabdur makon.
Sindurub gumbazni qizlar holidin olsam xabar,
Yuzlariga parda tortig 'lik, turarlar bag 'ri qon.
(Uvaysiy)*

Bunday janrga xos matnlarda soʻzlovchi maʼlum bir predmetga xos umumiy belgilarni obrazli vositalar yordamida tasvirlaydi, asosiy maqsad esa jumbokq sifatida tinglovchi tomonidan topish talab qilinadigan predmetning haqiqiy maʼnosi pragmadiktal tasvir ostiga beriladi. Demak, maqolda ham, matalda ham maʼlum maʼnoda nutq vaziyati bilan bogʻliq ravishda umumiy yashirin maʼno bayon qilinadi, topishmoqlarga xos matnlarda esa matndagi diktal mazmunning oʻzi faqat yashirin maʼno tasviri uchun xizmat qiladi.

Shuning uchun topishmoq matnlariga xos yashirin maʼnoni pragmadiktal yashirin maʼno deb yuritimiz. Matal, maqol va topishmoqlarda ifodalangan yashirin maʼnolarning ham anglanish darajasi tinglovchi va nutq ishtirokchilarining pragmatik imkoniyatlari darajasiga koʻra turlicha boʻlishi mumkin. Jumladan, "...maqolning mazmuni muayyan xalq uchun bir xilda tushunilsa, topishmoq asosida yashiringan mazmun - javob fakat topqir, farosatli, zukko kishilar uchungina tushunarlidir" .¹¹ Demak, soʻzlovchi va tinglovchi pragmatik imkoniyatlari umumiy yashirin mazmuni ifodalash va anglashda muhim oʻrin tutadi.

Xullas, implikativ mazmunning umumiy yashirin shakllariga xos matnlar tarkibiga matal, ibora, maqol, topishmoq kabilar kiritilib, ularda bayon qilingan yashirin maʼno koʻrinishlari farosatli va zukko tinglovchilarning barchasi uchun aniq boʻlishi bilan ajralib turadi. Shuning uchun bunday tipdagi yashirin mazmuni umumiy yashirin mazmun deb yuritish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. – М., 1990. –С. 103
2. Исматуллаев Н. Эвфемизмларнинг луғат составини ва сўз маъноларини бойитишдаги аҳамияти // Илмий асарлар. 42-том, 2-китоб. Тилшунослик масалалари М. Асқарова таҳрири остида. – Тошкент 1964. – Б.3.
3. Шамсиддинов Х. Сўзларнинг эвфемистик функционал-семантик синонимлари // Ўзбек тили ва адабиёти. 1997. №6. – Б.22.
4. Соатов Б. Мақолларнинг мatal ва топишмоқларга муносабати // Ўзбек тили ва адабиёти. 1987.№5.–Б.39.
5. Йўлдошев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тилида фразеологик бирликларнинг функционал-услубий хусусиятлари. Филол. фан. докт... дисс. Автореф. – Тошкент, 1993. – Б.12
6. Қодиров В. Муитоз адабиёт: ўқитиш муаммолари ва ечимлар. – Тошкент: Миллий кутубхона, 2009

¹¹ Соатов Б. Кўрсатилган асар. – Б.39.

Sportchilarni musobaqalarga psixologik tayyorlash: ilmiy tahlil Abdulaziz Qovlonbekov.....	126
Yosh amaliyotchilar uchun o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalarning qisqacha mazmuni Urmonov I.I.	131
Muhammad alixon (xon) devonining bir nusxasi xususida Raxmonov Nuriddin Nazirjonovich.....	135
Muhammad Fuzuliy va Muhammad Alixon Raxmonov Nuriddin Nazirjonovich.....	143
Voleybolda muvaffaqiyatga erishishda o'yinchilar o'rtasidagi muloqot va o'zaro ta'sirning o'rni Abduraxmonov Otaxon Rustamovich.....	151
Voleybol o'yinlarida taktik strategiyalarning ko'rsatkichlarga ta'sirini o'rganish Abduraxmonov Otaxon Rustamovich.....	157
Mushaklar kuchini rivojlantirish Raximov Farxod Maxmudovich	163
Futbol o'yini taktikasi Sharipov Fayzullo Maribjon o'g'li	168
Gandbolda to'pni ilish va uzatish texnikasiga o'rgatish Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li.....	176
Gandbolda tezlikni o'zgartirib to'pni yerga urib olib yurish texnikasini o'rgatish Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li.....	182
Sinfdan tashqari sport tadbirlari bo'yicha badiiy gimnastikaning o'ziga xos xususiyatlari Latipova Nigoraxon Isakovna	188
Valanni o'yinga kiritish texnikasini takomillashtirish usullari M.M.O'limasov.....	194
Badmintonda maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirish usullari M.M.O'limasov.....	197
Fizikada masalalar yechishda zamonaviy dasturdan foydalanish shartlari Soyibnazarov Abbosjon Ikromjonovich	200
Matn va diskurs munosabati Sultanova Zarifa O'ktamovna	206